

XITOIY TILIDA HARAKAT BILAN BOG‘LIQ LEKSIK BIRLIKARNI OG‘ZAKI NUTQDA QO‘LLASH USULI

TDIU Moliya va buhgalteriya fakulteti

*talabasi: **Baratov Bexzod***

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

*o‘qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon***

Anatatsiya: His hayajon va holat fe’llaridan farqli o‘laroq biror kontekst xitoy tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilinayotganda undagi harakat fe’llarini to‘g‘ri tarjima qilish tarjimon uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Sinxron tarjimonlar uchun esa bu masuliyat ikki hissa oshadi. Mazkur maqolada harakat fe’llarini ritmik sinonimiya hodisasi yuzasidan tarjima jarayoni bir necha misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ritm, ritmik sinonimiya, xitoy tilida xolat fe’llari, ikklamchi so‘z tushunchasi.

反映 (fǎnyìng)/ 反应 (fǎnyìng) – munosabat bildirmoq, javob qaytarmoq¹ Ikkala so‘z ham fe’l, ham ot sifatida ishlatilishi mumkin va —aks ettirmoq, javob qaytarmoq, fikr bildirmoq kabi ma’nolarni ifodalaydi. Ammo ularning qo‘llanilishi har xildir.

发觉 (fājué)/发现 (fāxiàn) - fahmlamoq². Ikkala fe’l ham yashiringan narsa-hodisani yoki fahmlamoq, payqamoq yoki anglamoq ma’nolarini ifodalaydi. Ba’zan ularni bir-birining o‘rnida ishlatish mumkin. Masalan: 我发觉/发现这个人不可靠。 [Wǒ fājué/fāxiàn zhège rén bù kěkào] – Men bu odamning ishonchsizligini fahmladim. Ular quyidagi vaziyatlarda farq qiladi: 反应 biror sababga ko‘ra harakat qilmoq, munosabat bildirmoq va o‘z fikrini ifoda etmoq kabi ma’nolarni anglatadi: 了解一下同学们对这位老师的反应 [Liǎo jiè yīxià

¹ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 87页

² 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 70页

tóngxuémén duì zhè wèi lǎoshī de fǎnyìng] - Talabalarning bu o‘qituvchiga bo‘lgan munosabatini o‘rganib chiqing. 在群众中有不好的反应。[Zài qúnzhòng zhōng yǒu bù hǎo de fǎnyìng] – Omma orasida salbiy fikrlar bor. Shuningdek, organizmga bo‘lgan ta’sir natijasida o‘zgarish ro‘y berishini ham anglatishi mumkin: 吃了这个药，有过敏反应。[Chīle zhège yào, yǒu guòmǐn fǎnyìng] – Bu dorini ichgandan so‘ng allergiya qo‘zg‘aladi. 反映 biror narsa-hodisani haqqoniy aks ettirmoq ma’nosida qo‘llanadi: 这本小说反映了当代中国的社会生活。[Zhè běn xiǎoshuō fǎn yìng liǎo dàng dài zhōngguó de shèhuì shēnghuó] – Mazkur roman Xitoy jamiyatining o‘sha davrdagi hayotini aks ettirgan. Shuningdek, biror voqea-hodisa yoki fikr-mulohazani tegishli shaxslar yoki tashkilotlarga xabar qilish ma’nosini ham ifodalaydi: 一定要把这件事向上级反映。[Yīdìng yào bǎ zhè jiàn shì xiàng shàngjí fǎnyìng] – Bu voqea haqida albatta yuqoridagilarga xabar berish lozim. 反应 o‘timsiz fe‘l bo‘lib, to‘ldiruvchilar bilan birikmaydi va reduplikatsiyaga uchramaydi. 反映 esa aksincha o‘timli fe‘l hisoblanadi, to‘ldiruvchilar bilan birikadi va takror holda qo‘llanilishi mumkin.

发觉 ning qo‘llanish doirasi nisbatan tor bo‘lib, ko‘pincha sezgi va his-tuyg‘ular bilan bog‘liq xatti-harakatlarni bildiradi va ilgari noma’lum bo‘lgan narsa-hodisani payqash, fahmlashni ifodalaydi. Masalan: 他发觉自己又长高了。[Tā fājué zìjǐ yòu zhǎng gāole] – U o‘zining yana o‘sganligini payqadi. 发现ning esa qo‘llanish doirasi kengroq bo‘lib, u 发觉ning vazifasini bajarish bilan birga, shuningdek, tadqiqot yoki izlanishlar natijasida topilmagan narsa-hodisalarni topish, kashf qilish, anglash ma’nolarini ham ifodalaydi. Masalan: 天文学家发现了一颗新的行星。[Tiānwénxué jiā fāxiànle yī kē xīn de xíngxīng.] – Munajjimlar yangi sayyorani topishdi (kashf qilishdi).

发觉 odatda joriy, aniq narsa-hodisalar uchun ishlatiladi. Masalan: 有人想在考试时偷看别人的，被老师发觉了。[Yǒurén xiǎng zài kǎoshì shí tōu kàn biérén de, bèi lǎoshī fājuéle] – Bir kishi imtihon paytida boshqa birovdan ko‘chirmoqchi

bo‘lganda, o‘qituvchi buni sezib qoldi. 发现 esa joriy va bo‘lib o‘tgan narsa-hodisalar uchun ham, aniq va mavhum narsa-hodisalar uchun ham ishlatiladi. Masalan: 我发现生活原来是这样美好。 [Wǒ fāxiàn shēnghuó yuánlái shì zhèyàng měihǎo.] - Men hayot aslida shunday go‘zal ekanligini angladim. 这批海底宝藏是去年发现的。 [Zhè pī hǎidǐ bǎozàng shì qùnián fāxiàn de] – Bu dengiz boyliklari o‘tgan yili topilgan.

发觉 bilan birikuvchi to‘ldiruvchi ko‘pincha ot bo‘lmagan so‘z birikmalaridan iborat bo‘ladi. Masalan: 我发觉自己上了他的当。 [Wǒ fājué zìjǐ shàngle tā dí dàng] – Men uning tuzog‘iga tushganimni his qildim. 发现 esa ot yoki ot so‘z birikmasidan iborat to‘ldiruvchilar bilan birika oladi. Masalan: 发现问题 [fāxiàn wèntí] - muammoga duch kelmoq, 人们过去也曾发现过这种现象。 [Rénmen guòqù yě céng fāxiànguò zhè zhǒng xiànxiàng] – Odamlar oldin ham bu hodisaning guvohi bo‘lishgan. 发现, shuningdek, ot kategoriyasiga ham bo‘lishi mumkin: 重大发现。 [zhòngdà fāxiàn.] – buyuk ixtiro.

等待 (děngdài)/期待 (qídài) - kutmoq³

Ikkala fe‘l ham —nimadir sodir bo‘lishini yoki kimningdir kelishini kutmoq ma’nosini ifodalaydi.

期待ning —umid qilmoq ma’nosi ham bo‘lib, kimningdir kelishini yoki biror hodisaning sodir bo‘lishini zo‘r ixlos bilan kutishni bildiradi. Masalan: 人民期待着胜利的消息。 [Rénmín qídàizhuó shènglì de xiāoxi.] - Xalq g‘alaba haqidagi yangilikni intizorlik bilan kutmoqda. 我们期待着这一天的早日到来。 [Wǒmen qídàizhuó zhè yītiān de zǎorì dàolái.] – Men o‘sha kun tezroq kelishiga umid qilaman.

等待da umid yoki ixlos bilan kutish ma’nolari yo‘q, faqatgina kimningdir kelishini yoki biror hodisaning sodir bo‘lishini anglatmaydi, ya’ni har doim ham 等待 bilan

³ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 70页

xohlayotgan narsani kutish ifodalanmaydi. Masalan: 重病的女孩不想躺在床上等待死亡的到来。[Zhòngbìng de nǚhái bùxiǎng tǎng zài chuángshàng děngdài sǐwáng de dào lái.] – Og‘ir kasal qiz to‘shakda o‘limini kutib yotishni xohlamadi.

交换(jiāohuàn)/交流 (jiāoliú) – alishmoq, almashtirmoq⁵⁵

Ikkala fe‘l ham “ikkala tomonning o‘z narsasini sherigiga bermoq” ma’nosini bildiradi, ba’zan bir-birining o‘rnida ishlatilishi mumkin. Masalan: 和各个学校交换/交流自己的教材。[Hé gègè xuéxiào jiāohuàn/jiāoliú zìjǐ de jiàocái.] – Barcha o‘quv dargohlari bilan o‘zining o‘quv qo‘llanmalarini almashmoq. Ular o‘rtasidagi farq quyidagilarda namoyon bo‘ladi: 交换 fe‘li 意见 [yìjiàn] – fikr, 看法 [kànfǎ] – nuqtai nazar, 情况 [qíngkuàng] – holat, vaziyat kabi mavhum otlar va 纪念品 [jìniànpǐn] – esdalik sovg‘asi, 书籍 [shūxiāng] – xatlar qutisi kabi aniq otlar, shuningdek, shaxsni bildiruvchi otlar bilan ham birikishi mumkin. Qo‘llanilish doirasi nisbatan kengroqdir. 交流, asosan, 思想 [sīxiǎng] – g‘oya, 文化 [wénhuà] – madaniyat, 经验 [jīngyàn] – tajriba, 感情 [gǎnqíng] – his-tuyg‘u kabi mavhum otlar bilan birikadi. 交流 fe‘li, shuningdek, ot kategoriyasiga ham mansubdir, masalan, 物资交流 [wùzī jiāoliú] – tovar almashinuvi, 国际交流 [guójì jiāoliú] – xalqaro ayirboshlash kabi. Qo‘llanilish doirasi nisbatan torroqdir.

认为 (rènwéi)/以为 (yǐwéi) – o‘ylamoq⁴ Ikkala fe‘l ham boshqalarga o‘z fikrini namoyish qilish ma’nosida qo‘llanadi, ba’zi hollarda bir-birining o‘rnida ishlatila oladi. Masalan: 我认为/以为要学好外语就一定要多听多看。[Wǒ rènwéi/yǐwéi yào xuéhǎo wàiyǔ jiù yīdìng yào duō shuō duō tīng duō kàn.] – Men xorijiy tillarni yaxshi egallash uchun ko‘p gapirish, eshitish va o‘qish kerak deb o‘ylayman. Mazkur fe‘llarning farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi: 认为 narsa-hodisaga nisbatan qarash yoki nuqtai-nazarni ifodalaydi, ko‘pincha, ishonch ohangida aytilgan fikrni bildiradi. Masalan: 大家一致认为小李的学习成绩最好。

⁴ 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京: 北京大学出版社, 2004, 175 页

[Dàjiā yì zhì rènwéi xiǎo li de xuéxí chéngjī zuì hǎo.] – Hamma bir ovozdan Xiaolining o‘zlashtirishi eng yaxshi deb o‘ylardi. 认为, shuningdek,

被 [bèi]⁵ birikmali gaplarda ham qo‘llaniladi: 被认为, 被.....认为 kabi. Masalan: 小李被认为是学习成绩最好的。 [Xiǎo li bèi rènwéi shì xuéxí chéngjī zuì hǎo de.]

– Xiaolining o‘zlashtirish ko‘rsatkichi eng yaxshi hisoblanadi. 以为 muayyan holat, vaziyatga nisbatan bildirilgan subyektiv xulosani ifodalaydi, ko‘pincha “aslida bunday emas” ma’nosi yashiringan bo‘ladi. o‘z fikrini bildirishda qo‘llanadi, ohangda unchalik qat’iyat yo‘q, bundan tashqari 以为 ni 被 [bèi] birikmali gaplarda qo‘llab bo‘lmaydi. Masalan: 我以为你走了呢, 没想到你还在这儿。 [Wǒ yǐwéi nǐ zǒuliǎo ne, méi xiǎngdào nǐ hái zài zhèr.] – Men seni ketding deb o‘ylabman, haliyam shu yerdaligingni kutmagandim.

希望 (xīwàng)/愿意 (yuànyì) – umid qilmoq. Ikkala fe‘l ham kuchli xohish-istakni ifodalaydi, muayyan voqea-hodisaning sodir bo‘lishiga umid qilishni anglatadi: 我们希望/愿意你和我们一起完成这项工作。 [Wǒmen xīwàng/yuànyì nǐ hé wǒmen yīqǐ wánchéng zhè xiàng gōngzuò.] – Biz birgalikda mazkur ishni tugatishimizga umid qilamiz. Ular quyidagi jihatlari bilan farqlanadi: 愿意, shuningdek, o‘z xohish-istaklariga mos keladigan taklifga rozi bo‘lmoq ma’nosini ham anglatadi: 让你去北京学习, 你愿意不愿意? [Ràng nǐ qù Běijīng xuéxí, nǐ yuànyì bù yuànyì?] – Pekinga borib o‘qishga ruxsat bersam rozi bo‘lasanmi?

希望, shuningdek, ot kategoriyasiga mansub bo‘lib, mumkinlikni ifodalaydi. Masalan: 这事还有没有希望? [Zhè shì hái yǒu méiyǒu xīwàng?] – Bu ish bo‘yicha haliyam umid bormi? Bundan tashqari, suyanchiq, tayanch ma’nolarini ham bildiradi: 青少年是一个国家的希望。 [Qīngshàonián shì yīgè guójiā de xīwàng.] – Yoshlar mamlakat tayanchidir. 愿意 bunday ma’nolarni ifodalab kelmaydi.

⁵ 被 [bèi] – majhul nisbat ko‘rsatkichi

希望 dan keyin 能 [néng] va 可以 [kěyǐ] modal fe‘llari ishlatilishi mumkin. Masalan: 我希望能走遍中国。 [Wǒ xīwàng néng zǒu biàn zhōngguó.] – Men Xitoyga bora olaman deb umid qilaman. 愿意 dan keyin esa 能 [néng] va 可以 [kěyǐ] modal fe‘llarini ishlatib bo‘lmaydi.

信-相信(xiāngxìn)/信任 (xìnrèn) ishonmoq⁶

Ikkala fe‘l ham ishonmoq, shubhalanmaslik ma’nolarini bildiradi, mazkur fe‘llar quyidagi jihatlari bilan farqlanadi: 相信 “to‘g‘ri deb hisoblagani uchun shubha qilmaslik” ma’nosini ifodalaydi, shaxslarga, voqea-hodisalarga, boshqa kishilarga, shuningdek, o‘ziga nisbatan ham qo‘llaniladi. Gapda faqat kesim vazifasini bajaradi. Masalan: 我们大家相信你。 [Wǒmen dàjiā xiāngxìn nǐ.] - Biz hammamiz senga ishonamiz. 你们应该相信我。 [Nǐmen yīnggāi xiāngxìn wǒ.] - Sizlar menga ishonishingiz kerak. 我们都应该相信科学。 [Wǒmen dōu yīnggāi xiāngxìn kēxué.] – Barchamiz ilm-fanga ishonishimiz zarur. 信任 esa ishonch tufayli suyanmoq, ishonib topshirmoq ma’nolarini ifodalaydi, odatda, rahbariyatning bo‘ysunuvchilarga, tashkilotning shaxsga, shuningdek, kishilar o‘rtasidagi munosabatlarni ifodalashda qo‘llanadi, lekin o‘ziga bo‘lgan ishonchni ifodalashda qo‘llanmaydi. Masalan: 领导信任你，才把这么重要的工作交给你。 [Lǐngdǎo xìnrèn nǐ, cái bǎ zhème zhòngyào de gōngzuò jiāo gěi nǐ.] - Rahbarimiz senga ishonadi, shuning uchun bunday muhim ishni senga topshirdi. 他是一位可以信任的人。 [Tā shì yī wèi kěyǐ xìnrèn de rén.] – U ishonarli odam. 相信 bilan birikib keluvchi to‘ldiruvchi ot va olmosh kategoriyasiga mansub bo‘lishi mumkin, shuningdek, ega-kesim strukturasi ham bo‘lishi mumkin. Masalan: 看他的外表，我们都不敢相信他是个病人。 [Kàn tāde wàibiǎo, wǒmen dōu bù gǎn xiāngxìn tā shìgè bìngrén.] – Uning ko‘rinishiga qarab, uning kasal ekanligiga ishona olmadik. 信任 ning to‘ldiruvchisi esa faqat ot va olmoshdan iborat bo‘lishi mumkin.

⁶ 牟淑媛，王硕. 北京：北京大学出版社，2004，191-页

信任 ot kategoriyasiga ham mansubdir, gapda ega va to‘ldiruvchi vazifalarini bajaradi, masalan: 信任给了他战胜困难的勇气。[Xìnrèn gěile tā zhànshèng kùnnán de yǒngqì.] - Ishonch unga qiyinchiliklarni yengish uchun jasorat hadya etdi. 你给我的最好的礼物，是你对我的信任。[Nǐ gěi wǒ de zuì hǎo de lǐwù, shì nǐ duì wǒ de xìnren.] – Sen menga bergan eng yaxshi sovg‘a menga bildirgan ishonchingdir.

使用 (shǐyòng)/应用 (yìngyòng) – foydalanmoq, ishlatmoq⁷ Ikkala fe‘l ham foydalanmoq ma’nosini bildiradi, quyidagi holatlarda farq qiladi: 使用 odatda aniq shaxslar va narsa-hodisalarga nisbatan ishlatiladi, jumladan, inson resurslari, moddiy resurslar, mablag‘, qobiliyat, asmaqola-uskunalar kabi. Masalan: 要合理使用干部，使之发挥更大的作用。[Yào héilǐ shǐyòng gàn bù, shǐ zhī fāhuī gèng dà de zuòyòng.] – Kadrlardan oqilona foydalanish taraqqiyotda katta ahamiyatga egadir. 应用, asosan, nazariya, texnika, bilim, natija, nuqtai nazar kabi mavhum otlar, shuningdek, qurol-yarog‘, asmaqola, dori mahsulotlari kabi aniq otlarga nisbatan ishlatiladi. Masalan: 把新的研究成果应用到生产实践中去。[Bǎ xīn de yánjiū chéngguǒ yìngyòng dào shēngchǎn shíjiàn zhōng qù.] - Yangi tadqiqot natijalarini ishlab chiqarish amaliyotida qo‘llash uchun yuborilsin. 这种药物已经应用于临床了。[Zhè zhǒng yàowù yǐjīng yìngyòng yú líncuángē.] – Bunday dori turi yotqizib davolashda qo‘llaniladi.

增加 (zēngjiā)/增长 (zēngzhǎng) – o‘smoq, ko‘paymoq⁸ . Ikkala fe‘l ham ko‘paymoq, o‘smoq ma’nosini ifodalaydi, quyida ularning farqli tomonlarini ko‘rib chiqamiz: 增加 avvaldan bor asosning ko‘payishini ifodalaydi, miqdorning oshishini bildiradi. Shaxs nomlariga, narsa-hodisalarga, mavhum otlar va aniq otlarga nisbatan qo‘llanadi. Qo‘llanish doirasi nisbatan keng bo‘lib, uning antonimi 减少 [jiǎnshǎo] – kamaymoq, ozaymoq fe‘lidir. Masalan: 现在，学校里比以前增

⁷ 牟淑媛，王硕. 北京：北京大学出版社，2004，179-页

⁸ 牟淑媛，王硕. 北京：北京大学出版社，2004，204-页

加了很多学生，可老师却减少了。[Xiànzài, xuéxiàolǐ bǐ yǐqián zēngjiāle hěnduō xuéshēng, kè lǎoshī què jiǎnshǎole.] - Hozir maktabdagi o‘quvchilar soni oldingidan ancha ko‘paygan, lekin o‘qituvchilar soni, aksincha, kamaygan. 随着生活水平的提高，人们对汽车的需求不断增加。[Suízhe shēnghuó shuǐpíng de tígāo, rénmen duì qìchē de xūqiú bùduàn zēngjiā.] - Hayot darajasi o‘sishi bilan insonlarning mashinaga bo‘lgan ehtiyojlari ham to‘xtovsiz o‘sib bormoqda. 工人罢工的目的是要求增加工资。[Gōngrén bàgōngde mùdì shì yāoqiú zēngjiā gōngzī.] – Ishchilar ish tashlashidan maqsad ish haqini oshirish talabidir.

增长 esa oshmoq ma’nosini bildirib, miqdorning ortishi va darajaning o‘sishiga ishora qiladi. Asosan mavhum narsa-hodisalarga, kam hollarda aniq narsa-hodisalarga nisbatan qo‘llanadi, shaxsga nisbatan qo‘llanmaydi, qo‘llanish doirsi nisbatan tor. Mazkur fe‘lning antonimi 下降 [xiàjiàng] – pasaymoq so‘zi hisoblanadi: 近年来，中国的汽车产量增长很快。[Jìnnián lái, zhōngguó de qìchē chǎnliàng zēngzhǎng hěn kuài.] – Yaqin yillar ichida Xitoyning avtomobil ishlab chiqarish hajmi juda tez o‘smoqda. 长时间地看书学习，知识虽然增长了，实力却严重下降了。[Cháng shíjiān de kànshū xuéxí, zhīshì suīrán zēngzhǎngle, shíli què yánzhòng xiàjiàngle.] – Uzoq vaqt o‘qib-o‘rgandi, bilimi ortganiga qaramay, ko‘z nuri ancha pasaydi.

做 (zuò)/作 (zuò) – qilmoq, bajarmoq⁹. Ikkala fe‘l ham biror mashg‘ulot bilan shug‘ullanishni bildiradi. Ammo ularni qo‘llash jarayonida quyidagi farqlarga egadir:

作 odatda ikki bo‘g‘inli va ko‘p bo‘g‘inli otlar hosil qilishda qo‘llanadi. Masalan: 作风 [zuòfēng] – uslub, 作品 [zuòpǐn] – buyum, 作用 [zuòyòng] – ahamiyat, 工作 [gōngzuò] – ish, 著作 [zhùzuò] – asar, 代表作 [dàibiǎozuò] – eng yaxshi asar (san__at asari yoki badiiy asar), 创作 [chuàngzuò] – ijod, 合作 [hézuò] –

⁹ 牟淑媛，王硕. 北京：北京大学出版社，2004，207-页

hamkorlik kabi. Gapda 作 dan so‘ng fe‘l-to‘ldiruvchi ishlatiladi, ko‘pincha, 报告 [bàogào] - ma‘ruza, 斗争 [dòuzhēng] – kurash, 说明 [shuōmíng] – tushuntirish, 批评 [pīpíng] - tanqid kabi so‘zlar bilan birikma hosil qiladi. Masalan: 大家分别了批评和自我批评。 [Dàjiā fēnbié zuòle pīpíng hé zìwǒ pīpíng.] – Hamma alohida tanqid va o‘zini tanqid qildi. 与不良现象作斗争 [Yǔ bùliáng xiànxiàng zuò dòuzhēng] – nomaqbul ishlarga qarshi kurashmoq. 作 dan so‘ng ko‘pincha kitobiy tilga xos so‘zlar yoki mavhum otlar to‘ldiruvchi sifatida kelishi mumkin. Masalan: 有知名学者为他的书作序。 [Yǒu zhīmíng xuézhě wéi tā de shū zuò xù.] – Mashhur yozuvchilar uning kitobi uchun so‘zboshi yozishgan. 父母为我作主，选择了这所大学。 [Fùmǔ wèi wǒ zuò zhǔ, xuǎnzéle zhè suǒ dàxué.] – Ota-onam men uchun hal qilib ushbu oliygohni tanlashdi. 不要弄虚作假。 [Bùyào nòngxūzuòjiǎ.] – Hiyla-nayrangdan foydalanmang. 做 asosan qo‘l bilan bajariladigan ishlarga nisbatan qo‘llaniladi, masalan: 你在家做家务吗？ [Nǐ zàijiā zuò jiāwù ma?] – Siz uyda uy yumushlarini qilasizmi? 这个菜怎么做？ [Zhège cài zěnme zuò?] – Bu taom qanday tayyorlanadi? 他会自己做衣服。 [Tā huì zìjǐ zuò yīfú.] – U o‘zi kiyim tikishni biladi. Shuningdek, nisbatan aniq bo‘lgan ish-harakatlarga nisbatan ham qo‘llanadi: 你在哪儿做工？ [Nǐ zài nǎ'èr zuògōng?] – Siz qayerda qo‘shimcha ishlaysiz? 去朋友家做客 [Qù péngyǒu jiā zuòkè] – do‘stnikiga mehmonga bormoq, 每个人应该做好自己的本职工作。 [Měi gèrén yīnggāi zuò hǎo zìjǐ de běnzhí gōngzuò.] – Har kim o‘z ishini yaxshi bajarishi kerak.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joyizkiy, mazkur maqola yuzasidan shunday hulosaga kelindi: ritmik sinonimiyada harakat va holat fe’llari hamda his hayajonni ifodalovchi fe’llar bir iyeroglif boshqasi bilan birikib kelayotganda mohiyat jihatidan o‘ziga mos iyeroglifni tanaydi. Bir so‘zni xitoy tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilganda ba‘zan xitoy tilida holat bo‘lib keluvchi fe’llar o‘zbek tiliga harakt fe’llari bo‘lib tarjima qilinar ekan. Bu shuni anglatadikiy xitoy tilidagi ba‘zi holat fe’llari

o‘zbek tilida xarakat fe’liga va xitoy tilidagi ba’zi xarakat fe’llari o‘zbek tiliga holat fe’liga o‘g‘ri kelishi mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Каримов А.А. Хитой тилидаги ҳисоб сўзлар: лексик-семантик, структурал ва функционал таҳлил. – Т.: ТДШИ, 2003
2. Носирова С. Хитой тилининг ижтимоий-сиёсий ва дипломатик терминологияси. – Т.: «Янги аср авлоди», 2011.
3. Хашимова С.А. Хитой тилида сўз ясалиши. – Т.: 2012
4. Хашимова С.А.Носирова С.А. Хитой тили грамматикаси. – Т., 2017
5. Войцехович И.А., Кондрашевский А.Ф. Общественно- политический перевод. – М., «Муравей», 2002 г
6. Горелов В. И. Лексикология современного китайского языка. – М.: Просвещение, 1984
7. 俄语经贸合同。北京，2013。
8. 王力. 汉语史稿，中册。–北京: 科学出版社, 1958.
9. 陆志韦. 汉语的构词法。–北京, 1964
10. 李熙宗, 孙连芬. 略语手册– 论略语。– 知识出版社, 上海, 1986
11. 牟淑媛, 王硕 “语近义词学习手册”- 北京 : 北京大学出版社, 2004,
12. 牟淑媛, 王硕. 北京 : 北京大学出版社, 2004
13. Xasanova, S. (2022). XITROY VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
14. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
15. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).

16. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.